

INDUSTRIAL DESIGN METHODS OF CLOTHING BASED ON LOCAL WOOL FIBERS

Sultonova Feruza Umaraliyevna

Toshbekov Odil abdullayevich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Axmedova Maxliyo

Termiz davlat universiteti talabasi

E-mail: feruza_sultonova1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552048>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Unified details, construction documents, introduction to production, module design, combinatorics method, clothing collections, size clothing.

ABSTRACT

Creating new types of high-quality and competitive clothing, including clothing that meets hygienic, ergonomic, operational and aesthetic requirements, ensuring their reliability, creating a rational clothing structure, developing optimal technological parameters, increasing the types of clothing and improving quality improvement of their indicators and formalization of their technical documents is one of the urgent scientific and practical issues.

МЕТОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ВОЛОКОН ШЕРСТИ

Султонова Феруза Умаралиевна

Тошбеков Одил Абдуллаевич

Студент Термезского государственного университета

Ахмедова Махлиё

Студент Термезского государственного университета

E-mail: feruza_sultonova1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552048>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Унифицированные детали, конструкторская документация, внедрение в производство, модульное проектирование, метод комбинаторики, коллекции одежды, размерная одежда.

ABSTRACT

Новая качественная и качественная одежда, одежда, одежда, отвечающая эргономическим, эксплуатационным и эстетическим требованиям, при этом обеспечивая требования безопасности, создавая рациональную структуру одежды, производя оптимальные технологические параметры, двигая одежду и качество. Проведение проверок и подготовка к ним технической документации является одним из научно-практических вопросов.

MAXALIY JUN TOLLALARI ASOSIDA KIYIMNI SANOATDA LOYIHALASH USULLARI

Sultonova Feruza Umaraliyevna

Toshbekov Odil abdullayevich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Axmedova Maxliyo

Termiz davlat universiteti talabasi

E-mail: feruza_sultonova1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14552048>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2024

Accepted: 23th December 2024

Online: 24th December 2024

KEYWORDS

Unifikatsiyalangan detallar, konstruktorlik hujjatlari, ishlab chiqarishga joriy etish, modul loyihalash, kombinatorika usuli, kiyim kolleksiyalari, razmerli kiyim.

ABSTRACT

Yangi turdagi yuqori sifatli va raqobatbordosh kiyimlarni yaratish, jumladan, gigiyenik, ergonomik, ekspluatasion va estetik talablarga javob beradigan kiyimlarni yaratish, ularning ishonchligini ta'minlagan holda, rasional kiyim konstruksiyasini yaratish, optimal texnologik parametrlarini ishlab chiqish, kiyim turlarini ko'paytirish va sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish hamda ularni texnik hujjatlarini rasmiylashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Kirish. Yangi sanoat buyumlariga bo'lgan ehtiyoj katta hajmdagi loyiha ishlarini bajarish, bunda fan va texnika taraqqiyoti yutuqlaridan samarali foydalanish iqtisodiy masalalarni hal etishning muhim shartlaridan biri. Loyiha sifatiga, uning tezkor bajarilishiga bo'lgan talablar loyiha ob'yektlarining murakkabligiga va ularning muhimligiga qarab yanada ortib boradi. Ishchi va xizmatchilar sonini ortishi hisobiga bu talablarni qondirish muammoni hal etmaydi, chunki bu holda loyiha ishlarini parallel ravishda olib borish imkoniyati kam va muhandis kadrlar soni chegaralangandir[1].

Tikuv buyumlarini ishlab chiqarishga joriy etish uchun konstruktorlik va texnologik jixatdan tayyorlash ishlarini tashkil etish turli hil faoliyat turlarini koordinatsiya qilishni taqozo etadi, masalan, loyiha oldi tadqiqotlari, konstruktorlik-texnologik tayyorlov, moddiy-texnik ta'minot, xususan loyiha va ishlab chiqarish siklini qisqartirish hamda ularning moslashuvchanligini oshirishga yo'naltirilgan ishlab chiqarish[2].

Adabiyotlar tahlili. Raqamli texnologiyalar, yengil sanoatga katta ta'sir qilishgan va tasvir etilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, o'zgartirish, boshqarish va optimallashtirish jarayonlarini sodiqlashda katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar bilan yengil sanoat sohasida amalga oshirilgan yangiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi: raqamli dizayn va modellashtirish, raqamli nazorat va boshqarish, yengil sanoat jarayonlari optimallashtirish, internet of things (IoT) tekshiruv tizimlari, robotika va avtomatlashtirish kabijarayonining ilmiy va nazariy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha yo'naltirilgan masalalarni yechishda avtraliyalik olimlar Helen Lingard, Dr Nazia Nawaz., Janubiy Koreyalik olim Ki Djon Yun., Rossiyalik olimlar P.P.Koketkin, Ye.X.Melikov, Ye.B. Koblyakova, Ye.V. Romanov, Ye.G. Andreyeva, Ye.A. Surjenko, I.V.Churunova, R.O. Z.S.Chubarova, I.N.Savelyeva, I.V.Kurenova, S.V.Kudrinskiylar bo'lishsa O'rta Osiyo va O'zbekiston davlatlari olimlaridan G.A. Ganiyeva, X.X. Kamilova., F.U. Nigmatova., S.U. Pulatova., M.A. Mansurova va boshqalar rahbarligi ostida bajarilgan tadqiqotlar o'lgan hissa e'tirof etish mumkin

Tadqiqot metodologiyasi. Loyihalash ishlari ketma-ketligi loyihaga berilgan topshiriqlar bilan izohlanadi

Ishlab chiqarish konstruktorlik va texnologik tayyorlash jarayonida loyihalash ishlari algoritmi quyidagicha[3]:

1. Loyiha topshirig'ini olish
2. Loyiha oldi tadqiqotlari
3. Loyihalash jarayoni

3.1. Loyiha uchun texnik topshiriq tuzish. Texnik topshiriq jarayonida loyiha ob'ekti va dastlabki ma'lumotlar (buyumga qo'yiladigan talablar, loyiha muddatlari, buyurtmachi talabi va h.z.)[4], buyum texnik harakatlari va konstruksiyaning texnologik takomilligi ko'rsatkichlari aniqlanadi.

3.2. Texnik takliflar va modellar seriyasi ishlab chiqiladi.

3.3. Model eskiz loyihasini ishlab chiqish va namuna tayyorlash

3.4. Texnik loyiha ishlab chiqish. Tikuv buyumi namunasining texnik-texnologik yechimlarini ishlab chiqish va asoslash[5].

3.5. Ishchi xujjatlarni ishlab chiqish.

4. Ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlash

4.1. Ishlab chiqarishni konstruktorlik jihatdan tayyorlash. Ushbu jarayonda tayyorlangan kiyim loyihasini ishlab chiqishga operativ tarzda joriy etish va yuqori samara bilann ishlab chiqish bo'yicha injener-konstruktorlik yechimlar majmuini shakllantirish ishlari amalga oshiriladi[6]. Kiyim namunasi tikiladi, andozalar gradatsiyasi bajariladi, materiallar konfeksionalanadi. Agar namuna shu korxonada loyihalansa, u holda namunani qayta tikish shart emas.

4.2. Ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlash. Ushbu jarayonda tayyorlangan kiyim loyihasini belgilangan muddatda va hajmda tikish, hamda u bilan bog'liq harajatlarning optimalligi aniqlanadi[7]. Ushbu jarayonda tayyorlangan kiyimni tikish usullari va texnologik jixozlar aniqlanadi; Namuna tayyorlanadi (agar lozim bo'lsa); tikish texnologiyasiga aniqlik kiritiladi; asbob-uskuna va jixozlarning rejimi aniqlanadi; kiyimni tikish ketma-ketligi tuziladi; buyumni tikishga master va texnologlar birlashtiriladi; namunani tikish jarayoniga qo'yiladi va nazorat qilinadi; tikuv sexida texnologik jarayonda buyurtmani tikish yana bir aniqlashtiriladi; tikuv oqimi rejalashtiriladi va loyihalanaadi; buyumni tikishga tikuvchilar o'rgatiladi[8].

Ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlash bosqichida material xossalarini chuqur bilish va unga qarab texnologik uskuna rejimlarini aniqlash, oqilona tikish rejimlarini belgilash talab etiladi. Masalan mato kirishvchanligiga qarab VTO rejimini belgilash, yelim qotirmani birlashtirish rejimi va h.z [9].

Undan tashqari ushbu jarayonda standartizatsiya va unifikatsiya talablariga rioya qilish, texnologik unifikatsiyani joriy etish, tikish ketma-ketligini qisqartirish yoki ko'p assortimentli tikuv oqimini rejalashtirish maqsadida texnologik, rejalash xujjatlarini rasmiylashtirish ishlari bajariladi[10].

Yuqoridagi ishlar asosida buyumni tikish ketma-ketligi tuziladi va operatsiyalar bo'yicha vaqt sarfi xisoblanadi; tikuv jixozlar turi va soni aniqlanadi; tan narxlari va tanlangan texnologik yechim samaradorligi aniqlanadi.

4.3. Tashkiliy- texnologik rejalashtirish ishlari. Buyurtmani tayyorlashda moddiy-texnik, tashkiliy va reklamani ta'minlashga qaratilgan tadbirlar majmuidir. [11] Texnik-iqtisodiy

ko'rsatkichlari hisoblanadi; modelning rentabelligi aniqlanadi; buyurtmadagi model tikuv oqimlariga taqsimlanadi; oqimda ish hajmi o'rganiladi; ishlab chiqarish jarayoni nazorat qilinadi; maxsulotni sotish va reklamasi tashkillashtiriladi. [12]

Tahlil va natijalar. Yangi model uchun konstruktorlik hujjatlari hozirgi paytda texnik tavsif va yangi model andozalari ko'rinishida rasmiylashtiriladi. Model uchun texnik hujjatlar quyidagi asosiy hujjatlarni o'z ichiga oladi[13]:

1. Titul varag'i
2. Model tashqi ko'rinishi eskizi
3. Tashqi ko'rinishi va konstruktsiya asosiy qismlari tavsifi
4. Ishlatiladigan materiallar ro'yxati va xususiyatlari (avra, astar, oraliq, furnitura).
5. Tayyor kiyim o'lchamlari tabeli
6. Detallar spetsifikatsiyasi.
7. Texnologik ishlov berishning qisqacha tavsifi
8. Kiyim asosiy uzellariga (qirqimlariga) ishlov berish va tikish chizmalari
9. Kiyim andozalari va ularning xarakteristikallari ko'rsatilgan boshqa hujjatlar
10. Kiyimga material sarfi normasi

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asnosida namuna sifatida bolalar ustki kiyimining texnik hujjatini keltirib o'tamiz.

1-jadval

Texnik hujjat

<p style="text-align: center;">БОЛАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЛИБОСЛАРИНИ НУСХАЛАНИ. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАКСУЛОТИ</p>																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Компания GIZA</td> <td style="text-align: center;">Стр. 3 из 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Model number: Ишлов узлари</td> <td style="text-align: center;">M.0210</td> <td style="text-align: center;">Технический лист</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Denomination of model: Ўқимнинг номлари</td> <td style="text-align: center;">Ишлов узлари</td> <td style="text-align: center;">The collection name: Намуналарнинг коллекцияси</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Waste</td> <td style="text-align: center;">Waste</td> <td style="text-align: center;">Waste</td> </tr> </table> <p>Отделка:</p> <ul style="list-style-type: none"> # F0E68C Khaki <p style="text-align: center;">Шуба для девочек</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ассосий полотно</td> <td>Мўйна 220 г/м²</td> <td>Gray #B0B0B0</td> <td>SlateGray #708090</td> <td>Chocolate #D2691E</td> <td>Black/White #0A202E</td> </tr> <tr> <td>Қўшимча полотно</td> <td>Астарлик мато 32 г/м²</td> <td>Beige #F5F5DC</td> <td>Gainsboro #DCDCDC</td> <td>Wheat #F5DEB3</td> <td>Thistle #D8BFD8</td> </tr> </table>		Компания GIZA	Стр. 3 из 5	Model number: Ишлов узлари	M.0210	Технический лист	Denomination of model: Ўқимнинг номлари	Ишлов узлари	The collection name: Намуналарнинг коллекцияси	Waste	Waste	Waste	Ассосий полотно	Мўйна 220 г/м ²	Gray #B0B0B0	SlateGray #708090	Chocolate #D2691E	Black/White #0A202E	Қўшимча полотно	Астарлик мато 32 г/м ²	Beige #F5F5DC	Gainsboro #DCDCDC	Wheat #F5DEB3	Thistle #D8BFD8																	
	Компания GIZA	Стр. 3 из 5																																							
Model number: Ишлов узлари	M.0210	Технический лист																																							
Denomination of model: Ўқимнинг номлари	Ишлов узлари	The collection name: Намуналарнинг коллекцияси																																							
Waste	Waste	Waste																																							
- # DAA520 GoldenRod																																									
- # F0E68C Khaki																																									
- # EEE8AA PaleGoldenRod																																									
- # 800000 Maroon																																									
	Компания GIZA	Стр. 3 из 5																																							
Model number: Ишлов узлари	M.0210	Технический лист																																							
Denomination of model: Ўқимнинг номлари	Ишлов узлари	The collection name: Намуналарнинг коллекцияси																																							
Waste	Waste	Waste																																							
Ассосий полотно	Мўйна 220 г/м ²	Gray #B0B0B0	SlateGray #708090	Chocolate #D2691E	Black/White #0A202E																																				
Қўшимча полотно	Астарлик мато 32 г/м ²	Beige #F5F5DC	Gainsboro #DCDCDC	Wheat #F5DEB3	Thistle #D8BFD8																																				

		Компания GIZA Tashkent filiali / Ташкент филиал Model number / Номер модели: M10220 The collection name / Имя коллекции: Winter 2020 The name of the collection / Имя коллекции: Winter		GIZA 1 no 3 Part 2 Year 2020 Winter
Материалларни танлаш учун асос. Ковнекссион картаси. Лойihalashning maqsuloti kuzlik kiyimlar tayyorlash uchun. Materiallar maqsulotning talablarini va funktsiyalariga muvofiq tanlanadi. Maqsulot uchun mato va materiallarni tanlashda ushbu zga buni ishlab chiqarish operatsion va estetik xususiyatlariga e'tibor beriladi. Materiallarning xossalari e'tiborga olingan: qarshilik, xavo utkazuvchanlik va issiq muhofazasi. Bolalar kiyim-kachalarini ishlab chiqarish uchun turli xil mato ranglarini ishlatilgan hamda sillik bulg'ar. Kiyimlar ko'rfat: ko'plamasi uchun ishlab chiqarilgan. Matolar ko'krni gigneni: xususiyatlariga e'tibor, elektrantlaridastidan. Maxalliy ishlab chiqarish uchun etarlicha gignosilik bulg'ar maydonning tabiiy shamolatini ishlab chiqarilgan. Kiyimlar tayyorlash uchun tanlangan materiallar ishlab chiqarish uchun zarur bulgan xarakter xususiyatlariga e'tibor beriladi. Anstronlar maqsulotlariga muvofiq, ushbu mato, mavjud kiyim va kiyimlar tayyorlash uchun sharoitlariga mos keladi. Asosiy texnologik xususiyatlaridan biri shu, mato ko'plam, urta darajada ko'plam va fermaga chiqiladi. Maqsulotga ishlab chiqarish uchun materiallar ishlab chiqarish operatsion (gigneni va ishlab chiqarish), balki ishlab chiqarish eteglik, dizayn va texnologik, istisodiy talablariga javob beradi.				

		Компания GIZA Tashkent filiali / Ташкент филиал Model number / Номер модели: M10220 The collection name / Имя коллекции: Winter 2020 The name of the collection / Имя коллекции: Winter		GIZA 1 no 1 Part 2 Year 2020 Winter
Material name / Материал nomi	Material type / Материал turi	Material weight / Материал ogirligi	Material width / Материал kengligi	Material length / Материал uzunligi
Asosiy savatlar		18151	FOE68 C	210
Bolalar gigneni		28032	FOE68 C	180
Asosiy gigneni		20151	FOE68 C	180
Uch		40	FPF2DC	
Furitur		Sun'iy	FOE68 C	
Furitur				

		Компания GIZA Tashkent filiali / Ташкент филиал Model number / Номер модели: M10220 The collection name / Имя коллекции: Winter 2020 The name of the collection / Имя коллекции: Winter		GIZA 1 no 3 Part 2 Year 2020 Winter	
Возраст / Age	Размер одежды / Clothing size	Длина тела / Body length	Об.грудь / Bust	Об.талия / Waist	Об.бедр / Hip
Новорожденный	50	46-50	41-43	41-43	41-43
1 месяц	56	51-56	43-45	43-45	43-45
3 месяца	62	57-62	45-47	45-47	45-47
6 месяцев	68	63-68	47-49	46-48	47-49
9 месяцев	74	69-74	49-51	47-49	49-51
12 месяцев	80	75-80	51-53	49-50	51-53
18 месяцев	86	81-86	52-54	49-51	52-54
2 года	92	87-92	53-55	50-52	53-56
2,5 года	98	93-98	54-56	51-53	55-58
3 года	104	99-104	55-57	52-54	57-60
4 года	110	105-110	56-58	53-55	59-62
5 лет	116	111-116	57-59	54-56	61-64
6 лет	122	117-122	58-62	55-58	63-67
7 лет	128	123-128	61-65	57-59	66-70
8 лет	134	129-134	64-68	58-61	69-73
9 лет	140	135-140	67-71	60-62	72-76
10 лет	146	141-146	70-74	61-64	75-79

		Компания GIZA Tashkent filiali / Ташкент филиал Model number / Номер модели: M10220 The collection name / Имя коллекции: Winter 2020 The name of the collection / Имя коллекции: Winter		GIZA 1 no 3 Part 2 Year 2020 Winter
RAZMABOTLAR Dastlabki... 23.11.2020 Tashkent... 23.11.2020 O'zlashtirilgan... 23.11.2020 Tashkent... 23.11.2020				

Insonlarning zamonaviy va sifatli kiyimga bo'lgan ehtiyojining doimiy o'sib borishi korxonalar tomonidan ularning assortimentini ko'paytirish va yaxshilash, sifatini oshirishni talab etadi[14]. Bu vazifani bajarish tikuv korxonalari samaradorligini oshirish va birinchi navbatda ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlarini qo'llash asosida kiyim tayyorlash jarayonini modellashtirish va loyihalashni takomillashtirish bilan uzviy bog'liq.

Xulosa. Loyihachilar tomonidan—kiyimni tayyorlash texnologik jarayonni ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar yig'iladi. Buning uchun loyiha assortimenti asnosida zamonaviy moda yo'nalishi va bozor talabiga javob beradigan modellar tanlanadi. Tanlangan model iste'molchi talablariga qanchalik mos kelishi o'rganib chiqiladi. O'zbekiston sharoitini o'rganib chiqilgan holda, kiyim uchun material tanlandi va material hususiyatlari o'rganib chiqiladi.

Texnologik ishlov berishdagi operatsiyalarda zamonaviy takomillashgan jihozlar orqali raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqariladi.

References:

- Sultonova F. (2024). Raqamli texnologiyalarni qo'llab ishlab chiqarish protseduralari samaradorli tashkil etish usullari. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 51-56.
- Mashg'ulot turi: ma'ruza 1-Mavzu: Raqamli texnologiyalar haqida tushuncha. Mavzu rejasi. URL: <https://hozir.org/mashgulot-turi-maruza-1-mavzu-raqamli-texnologiyalar-haqida-tu.html> (дата обращения: 15.04.2022). (Ўзбек. яз.)

3. Козлов Р. С., Козлова Н. Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестн. Майкопского гос. технол. ун-та. 2019. № 1. С. 31-35.
4. Litvinets I. I. O'quv jarayonida AKTdan foydalanish metodikasi. Ta'lim faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. URL: <https://dprvrn.ru/uz/metodika-ispolzovaniya-ikt-v-obrazovatelnom-processe/> (дата обращения 15.04.2022). (Узбек. яз.)
5. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для ВУЗов. -2-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 416с.
6. Г.М. Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова. Композиция костюма – М.: Academia, 2003.-432с
7. Тошбеков О.А., Урозов М.К. Исследование параметров строения жаккардовых тканей // Илмий ва инновatsiя фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизими такомиллаштириш-давр талаби. IV - Халқаро конференция. 18-декабр 2020. 114-119 б.
8. Toshbekov O.A., Urozov M.K., Boltayeva I.B., Hamrayeva M.F. Use of wool fabrics, classification and coding of wool fabrics // World Bulletin of Public Health. 2022. T 11, C. 68-71.
9. Sultonova F.U. Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi. Ilm-fan va texnologiyalar. 2023 №2(1) 190-199 б.
10. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для ВУЗов. -2-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 416с.
11. Г.М. Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова. Композиция костюма – М.: Academia, 2003.-432с
12. Toshbekov, O. A., Urozov, M. K., Juraqulov, E. N., & Raximqulova, S. A. (2021). Mechanical and Chemical Processing of Wool Fiber TECHNOLOGY. *International Journal on Integrated Education*, 4(9), 145-146.
13. Muhammad Khalid Rafiq, Zubair A. Shaikh, and Taqdir Ali Pirzada, "Digital Engineering Education: The Educational Metamorphosis of Engineering Education" 199 Ilm-fan va texnologiyalar. 2023 №2(1)
14. Luca Canetta, Roberto F. Guerrero, Mauro G. Ruggiero, "Digital Manufacturing for Industrial Transformation: Lessons from the International Study on the Strategic Role of Advanced Manufacturing Technologies in the Smart Factory"
15. Sultonova F.U. Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi. Ilm-fan va texnologiyalar. 2023 №2(1) 190-199 б.
16. Нигматова Ф.У., Шомансурова М.Ш. «Тикув буюмларини автоматлаштирилган системалари» Т.2015 й